

TA'LIM MUASSASALARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA MADANIY O'SIMLIKLARNING O'RNI.

Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi

FarDU, o'qituvchi

Xoldoralieva Sayxuna Raxmonali qizi.

FarDU, talaba

Maxmudova Komilaxon Zafarjon qizi

FarDU, talaba

Qurolova Feruzaxon Rasuljon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908245>

Annotatsiya: Madaniy o'simliklarni har bir ta'lim muassasasida uchratish mumkin. Ularning foydalilik xususiyatlari, atrof-muhitga ta'siri, dorivorlik xususiyatlari hamda qo'llanilish sohalari haqidagi ma'lumotlarni berib borish esa yosh avlodga insonlarning yashash tarzi, ishlash qobiliyati hamda salomatligi uchun tabiat resurslari qanchalik ahamiyatga ega ekanligini tushuntirishga yordam beradi.

Kalit so'zlari: ekologik ta'lim, sof ekologik muhit, madaniy o'simliklar, tabiiy resurslar, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni shakllantirish.

Hozirda jahonning ko'plab mamlakatlari qatorida O'zbekistonda ham yosh avlod ongida ekologik madaniyatni shakllantirish, ularga uzluksiz ekologik ta'lim berish hamda ekologik bilimlarni oshirishda ta'limning turli metodlari va fanlaridan foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Bu jarayonda ular ongida atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, tabiatni sevish, undan bahra olish xissini yanada rivojlantirish muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Sof ekologik muhit yoki toza havo qurshovida bo'lish esa insonning ham jismoniy, ham psixologik faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ishchanlik qobiliyatini oshiradi, kayfiyatni ko'taradi. Bunday muhitni yaratishda madaniy o'simliklarning o'rni beqiyosdir.

Madaniy o'simliklarni har bir ta'lim muassasasida, deyarli har qadamda uchratish mumkin (1-rasm). Ularning foydalilik xususiyatlari, atrof-muhitga ta'siri, dorivorlik xususiyatlari hamda qo'llanilish sohalari haqidagi ma'lumotlarni berib borish esa yosh avlodga insonlarning yashash tarzi, ishlash qobiliyati hamda salomatligi uchun tabiat resurslari qanchalik ahamiyatga ega ekanligini tushuntirishga yordam beradi.

Yorongul- gultuvakda xona o'simligi sifatida ham, tomorqada manzarali o'simlik sifatida ham o'stirish mumkin bo'lgan har bir ta'lim muassasasida uchraydigan manzarali o'simlik. Ushbu o'simlik ortiqcha parvarishni talab etmaydi, suvsizlikka, tik tushuvchi kuyosh nurlariga chidamli bo'lganligi sababli deyarli barcha muassasalarda uchraydi. Uning tarkibida efir moyi bo'lib, undan xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda, ba'zan kosmetologida ham foydalaniladi.

Sansiviyeriya-sukkulent o'simlik bo'lib, chiroyli, yorqin barglari, har qanday xona dizayniga mos kelishi, ortiqcha parvarishni talab qilmasligi bilan ko'pchilikka ma'qul keladi. Ushbu gul atmosfera havosini benzol va trixloretilen kabi zaharli moddalardan tozalaydi, havoni namlaydi, organizmni biologik funksiyasini optimallashtiradi. Xonada 2-3 ta sansiviyeriyaning bo'lishi uning ekologik holatini yaxshilaydi. Barglarida zaharli modda-saponin mavud bo'lib, ulardan o't va siydik haydovchi hamda ichni suruvchi vosita sifatida foydalaniladi.

Fikus-ko'p yillik daraxt yoki buta shaklida uchraydi, gulchilikda chiroyli manzarali barglari uchun o'stiriladi. Mamlakatimizda uning bir necha turlari yetishtiriladi: Kauchukli fikus yoki

fikus elastika, Benjamin fikusi, Lirata fikusi, Binnedika va Mikrokarpa fikusi. Ular ortiqcha yorug'likni talab qilmaydi, istalgan xona dizayniga mos keladi. Xonani kislorod bilan boyitadi, havosini tozalaydi va namlaydi.

Xlorofitum-eng ommalashgan, aytish mumkinki, "har qadamda uchraydigan" introdutsent o'simlik. U ortiqcha parvarishni talab qilmasligi, tez o'sishi, ortiqcha yorug'likka, namlikka muhtoj emasligi, ko'paytirishning osonligi sababli, uzoq yillardan buyon deyarli barcha muassasalar, tashkilotlarda, xonadonlarda manzarali xona o'simligi sifatida o'stirilib kelmoqda.

Xlorofitum barglarida namlikni saqlash va uni havoga chiqarish hususiyatiga ega bo'lganligi sababli, hona havosining namligini va yengil nafas olishni ta'minlaydi. Xona atmosferasini tozalaydi: bakteriya va viruslarni o'ldiradi; atseton, formaldegid, qo'rg'oshin va simob parlaridan himoyalaydi.

Kalateyadan nafaqat chiroyli ko'rinishi, manzarali barglari bilan xona fitodizaynini boyitishda, balki psixologik stresslarni yengillashtirish uchun undan foydalaniladi. Vatani subtropik va tropik mintaqa hisoblangan ushbu introdutsent o'simlik universal filtr hisoblanadi. Kalateya shahar havosidagi zaharli birikmalarni to'plash, tarkibidagi fitoorganik birikmalar sababli zararli mikroorganizmlardan tozalash xususiyatiga ega. Kalateyaning barcha navlari havoni tozalaydi, namlaydi, undagi formaldegid miqdorini pasaytiradi.

Tradeskansiya-vatani tropik mintaqa bo'lib, ushbu turning 50 dan ortiq turli rang va ko'rinishga ega bo'lgan tez o'suvchi, ko'p yillik navlari mavjud. Mamlakatimizda uning bir necha turlari ommalashgan bo'lib, ularning xar biri ortiqcha parvarishga muhtoj emasligi va manzarali ko'rinishi bilan bir biridan ajralib turadi.

Tradeskansiya dorivor o'simlik bo'lib, u qon ketishini to'xtatadi, jarohatlangan, tiralgan, kesilgan terini oson va tez bitishiga yordam beradi. Bunda o'simlikning yangi uzilgan bargi kesilgan, tiralgan joyga yoki gematomaga bog'lanadi. Ushbu o'simlikdan tayyorlangan preparatlar oshqozon-ichak kasalliklarini, angina, shamollash, xatto tuberkulyozni davolashda qo'llaniladi. Tradeskansiya barglarini doimiy ravishda chaynash yoki tish milklariga surtish parodontozdan qutulishga yordam beradi.

Shuningdek, tradeskansiya hona havosini tozalaydi, namlaydi, elektromagnit nurlanishdan himoyalaydi.

Peperomiya — Janubiy Amerika o'rmonlaridan keltirilgan ushbu o'simlikning mingdan ortiq turi bo'lib, xar bir turning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ko'rinishi va ranglari ham turlicha: tik o'suvchi, osilib o'suvchi-ampel, buta shaklidagi; och-to'q yashil, kumush yo'lli, tillarang, jigarrang, oq yoki sariq dog'li. Gulchilikda ularning manzarali barglari uchun, fitodizaynlar yaratishda foydalaniladi.

Peperomiya ham ko'plab manzarali o'simliklar singari hona atmosferasini toksinlar va kasallik keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlardan tozalaydi, havoni namlaydi. Kasallikdan so'ng organizm tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, xonada psixologik muhitni yaxshilash xususiyatiga ega.

Yuqorida keltirilga manzarali o'simliklardan tashqari yana ko'plab o'simliklarni dars mashg'ulotlari davomida foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlar berib borish mumkin. Ular orqali yosh avlodga atrof-muhitni muhofaza qilish, texnogen omillarning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish va ekologik xavfsiz muhitni yaratishda madaniy o'simliklarning ahamiyatini, ulardan foydalanish chora-tadbirlarini o'rgatib borish mumkin.

1-rasm.

Yorongul	Fikus	Xlorofirum	Tradeskansiya Reo
Kalateya	Peperomiya		Sansiviyeriya

INNOVATIVE

References:

1. Tadjibayeva, Lolaxon Akbarali Qizi (2022). DRACAENA MARGINATA AYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA KO'PAYTIRISH USULI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 716-719.
2. Khalmatova, S. M., Tadjibaeva, L., & Salimov, N. (2022). THE NEED TO DEVELOP INNOVATIVE METHODS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(10), 405-409.
3. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. (2023). SELITEB LANDSHAFTLARDA TUPROQLARNING IFLOSLANISHI VA CHIQINDILAR MUAMMOSI. *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*, 2(4), 515–517. Retrieved from
4. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali Qizi (2023). Bazella rubra. Useful properties and cultivation technology. *JOURNAL OF AGRICULTURE & HORTICULTURE*, 3(4), 109–112. 2023
5. Tadjibayeva L, Xoldoralieva S (2023). Popular indoor plants recommended for use in preschools and their characteristics. *Journal of Advanced Scientific Research* (82-85), 2023
6. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. Yirik shaharlarda ekologik sof muhit yaratishda manzarali o'simliklarning o'rni, ularni o'ziga xos xususiyatlari. *Modern Science and Scientific studies*, 2022 yil.

7. <https://ped-kopilka.ru/raznoe/cvety-v-dome/fikus-lechebnye-svoistva-i-primeneniye-v-narodnoi-medicine.html>
8. <https://dachadecor.ru/komnatnie-rasteniya/fikus-bendzhamina-sekreti-pravilnogo-viraschivaniya-v-domashnich-usloviyach>
9. <https://floristics.info/ru/stati/1359-ukhod-za-fikusom-bendzhamina-v-domashnikh-usloviyakh.html>
10. <https://7semyan.ru/blog/602003>
11. Gaybullaeva M F “The Role Of Biomass In Saving Natural Resources” 2021/2/28 The American Journal of Horticulture and Floriculture Research page 6
12. Gaybullaeva M, Akramov A “Conservation of flora” Asian Journal of Multidimensional Research 2021 page 195
13. Akramov A, Gaybullaeva M, Makhsudova G «Technology of grain-leguminous plant care in the hungry bush soils of Fergana region» 2021/5 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research стр 5
14. Халматова, Ш., & Махсудова, Г. (2022). ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(5), 356-362.
15. Hamidov, G., Makhsudov, K., & Makhsudova, G. (2021, August). ON THE PROCESS OF NECTAR SEPARATION OF MEDIUM-FIBER COTTON VARIETIES IN THE FERGANA VALLEY: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1365>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.06).